

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA AXLOQIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM JIHALARI

*Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna,
Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim pedagogikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi
mirsagatovanargiza@mail.ru*

Annotatsiya. Mazkur maqola bo‘lajak o‘qituvchilarda axloqiy fazilatlarini rivojlantirishning muhim jihatlari mohiyatiga bag‘ishlangan. Shu bilan birga maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda axloqiy fazilatlarni rivojlantirishda ta’lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil qilish va unda avlod-ajdodlarimiz meroslaridan foydalanishning samarali yo‘llari murafakkirlar ijodi merosi asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Axloqiy fazilatlar, zakovatlilik, ilmsevarlik, intizomlilik, ishchanlik, kamtarinlik, kechirimlilik, lafzi halollik, matonatlilik, muruvvatlilik, mehr-oqibatlilik.

Annotation. This article is devoted to revealing the essence of the important aspects of developing moral qualities in future teachers. In addition, the article discusses effective ways of organizing the educational process and using the heritage of our ancestors in fostering moral values among future educators.

Keywords: moral qualities, intelligence, love of knowledge, discipline, diligence, modesty, forgiveness, honesty, perseverance, compassion, kindness.

Axloqiy fazilatlar – insonni yaxshilikka chorlaydigan, yomonlikdan qaytaradigan axloqiy qarashlarning doimiy odati, amaliy faoliyatga aylanganini bildiradigan tushuncha. U insoniy axloq namunalarini o‘zida mujassam etadi va ma’naviyatning o‘zagini tashkil etadi. Ma’lumki, Sharq xalqlarining madaniyati, falsafasi, dunyoqarashida insondagi Axloqiy fazilatlari qadimdan ulug‘lab kelingan¹. Shu ma’noda, Sharq ijtimoiy fikri va adabiyotini axloqiy fazilatlarlar qomusi deyish mumkin. Sharq mutafakkirlari – Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Muhammad Muso Xorazmiy, Rudakiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Hofiz Sheroziy, Fuzuliy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar axloqiy fazilatlarlarni o‘z ilmiy va ijodiy faoliyatlarining yetakchi mavzusi deb bilganlar.

Axloqiy fazilatlar orasida adolatlilik, bag‘rikenglik, bosiqlik, vazminlik, vafodorlik, vatanparvarlik, vijdonlilik, go‘zallik, diyonatlilik, dilbarlik, donolik, jasurlik, javonmardlik, ziyraklik, zebolik, zakovatlilik, zukkolik, ibolilik, ilmsevarlik, intizomlilik, ishchanlik, iltifotlilik, iffatlilik, kamtarinlik, kamarbastalik, kechirimlilik, latofatlilik, lafzi halollik, matonatlilik, muruvvatlilik, mehr-oqibatlilik, mehribonlik, mehnatsevarlik, mo‘tadillik, nafosatlilik, odillik, orastalilik, olijanoblik, oliyhimmatlik, ochiqqo‘llik, rostgo‘ylik, rahm-shafqatlilik, sabr - bardoshlilik, saxovatpeshalik, sadoqatlilik, samimiylik, tavozelik, teran fikrlilik, talabchanlik, tejamkorlik, ulug‘vorlik, fozillik, fidoiylilik, farosatlilik, xushmuomalalik, xushfe‘llik,

¹ Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. – Toshkent, 2009.

qanoatlilik, chidamlilik, shijoatlilik, shirinsuxanlik, o'ktamlik, qanoatlilik, g'ayratlilik, g'azabni jilovlash, haqqoniylik, halimlik, halollik, hayolilik, hojat barorlik kabi xislatlar insonni ulug'laydi, yuksaltiradi, jamiyatdagi munosabatlarni ham mukammallashtiradi. Xalqimiz ana shunday axloqiy fazilatlarlar asosida o'zining betakror ma'naviy qiyofasiga ega bo'lib keladi. Mustaqillik yillarida bu fazilatlar yangicha ma'no-mazmun bilan boyib, yuksak ma'naviy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biriga aylanmoqda.

Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil va unda avlod-ajdodlarimiz meroslaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Birgina misol: A.Navoiy o'zining Mahbub ul-qulub asarida muhtojlarni ko'ra bila turib to so'rab kelmaguncha saxo ko'rsatmaydigan kishi ham saxiy emasdur deb, haqiqiy saxovat qanday bo'lishini ta'riflaydi. Saxovat, qilgan ehsonlarini ta'ma etmaslik, boriga qanoat qilishlik, muhtoj odamni uchratganda borini u bilan baham ko'rishlik va qilgan savob ishlarini minnat qilmaslik insonga xos yuksak ma'naviy fazilat ekanligini talqin qiladi. Inson umri davomida faqat boyliklarni, molu davlatni yig'ib yotish emas, balki uni saxiylik bilan oqilona sarf etishni bilish kerak deydi:

*Naqdni guldek sovurmagil,
G'uncha kabi dog'i girih urmag'il!*¹

Shoir molu davlat yig'ib yotgan kishining mulki baribir o'zida qolmasligini va hatto, bu holat uni halok etishi mumkinligini uqtiradi. Bu orqali kishilarni boylikka ongli munosabat bo'lishlari uchun axloqiy fazilatlarini egallagan bo'lishlarini uqtiradi. Ana shundagini har bir inson boshqalar tomonidan ezozlanadi. Chunki bir shaxs uchungina xos bo'lgan axloq bo'lmaydi. Axloqiy fazilatlar asosan ko'pchilik o'rtasidagi munosabatlarda namoyon bo'ladi. Ana shunday axloq normalariga asoslangan munosabatlar esa insonning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan biz maqolamizda axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda tarbiyaviy ishlar jarayonida bo'lajak o'qituvchilar bilan o'tkazilishi mumkin bo'lgan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish loyihasini ishlab chiqishni maqsad qildik.

Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda yuqorida ta'kidlaganimizdek, olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni samarasi beqiyosdir. Chunki bu jarayonlarda talaba bevosita o'zi ishtirok etadi, turli mazmundagi ma'ruzalar, suhbatlar, savol-javoblar, tadbirlarda qatnashadi, o'z axloqiy fazilatlarini boyirib, rivojlantirib boradi. Quyida biz bo'lajak o'qituvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda foydalanish mumkin bo'lgan tarbiyaviy tadbir tarkibiy tuzilmasini keltiramiz.

“Axloq va odob – ma'naviyatning o'zagidir” mavzusidagi tarbiyaviy tadbirning tarkibiy tuzilmasi bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Chunonchi:

1. “Inson axloq – ma'naviy kamoloti va jamiyat taraqqiyoti birligi” – tadbir ishtirokchilari bilan diolog.

2. “Axloqiy qadriyatlar va tarbiya” – qisqacha ma'lumotnoma.

3. “Axloq – odob kategoriyalari” – bahs-munozara.

¹ Jabborova O., Umarova Z. Boshlang'ich ta'lim diagnostikasi. – Toshkent. 2023.

4. “Axloqiy fazilatlarni mukammal egallashda nima qilish lozim?” savol-javoblar¹.

E’tirof etish joizki, tarbiyaviy tadbir jarayonida talabalar ishtiroki jonli muloqot, amaliy xatti-harakatlarning amal qilishi ko‘zlangan maqsadga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, tadbir boshdan oyoq standart ko‘rinishda, faqatgina pand-nasihatlilar yoki ilmiy g‘oyalarga asoslanib qolmasligi, aksincha, amaliy xatti – harakatlar, oddiy tushunchalar, faollikka yo‘naltiruvchi iboralarga boy bo‘lishi bu ishtirokchilarda tadbir haqida salbiy fikr tug‘ilishini oldini oladi desak xato bo‘lmaydi.

“Axloq va odob – ma’naviyatning o‘zagidir” mavzusidagi tarbiyaviy tadbirning dastlabki bosqichida talabalarga inson axloq-odobi, shaxs ma’naviy kamoloti va shaxsning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va roli haqidagi shaxsiy fikr-mulohaza hamda qarashlarini bayon etish taklif etiladi. Bundan ko‘zlangan maqsad talabalarni axloqiy normalar va inson kamoloti haqida fikrlash va mulohaza yuritishga undashdir².

Tarbiyaviy tadbir jarayonida talabalarga axloqiy kamolot inson ijtimoiy takomillashuvining tarkibiy qismi ekanligini, axloq insonning ijtimoiy, ma’naviy takomillashuvi jarayonidagi o‘ziga va boshqalarga munosabatini belgilovchi ma’naviy, amaliy fazilatlilar va harakatlar tizimi ekanligini ta’kidlab o‘tish lozim. Shuningdek, talabalar diqqatini axloqiy normalarga rioya qilishni har bir shaxs o‘zidan boshlashi kerakligini, eng asosiy narsa bor ma’naviy-axloqiy normalarni bilish emas, balki ularga amal qilish ijobiy ahamiyatga ega ekanligiga qaratish lozim.

Axloq-odob kategoriyalari yuzasidan bahs-munozara tashkil etib, shaxs faoliyatiga axloqiy bahoni jamoatchilik berishini, axloqlilik-shaxs faoliyatining jamoatchilik belgilagan ma’naviy mezoniga hamoxang bo‘lishi darkorligini uqtirib borish lozim³.

Donolar aytganidek, axloq inson qalbidan chiqqan nurdir. Bu nur ba’zilarida o‘ta kuchli, ba’zilarida xira bo‘ladi. Ba’zilarida esa bu nur umuman sezilmaydi. Axloq nuri bo‘lmasligi insoniylik fazilatlilaridan uzoqlikning belgisidir. Axloqiy yetuklik inson hayotida baxtga erisha olishning asosiy shartidir. Bahs-munozara jarayonida talabalarga mana shu falsafani mohiyatini to‘liq anglab olishlariga erishish eng oliy maqsaddir.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
2. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. – Toshkent, 2009.
3. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang‘ich ta’limda “Tarbiya” fani o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2022.
4. Jabborova O., Umarova Z. Boshlang‘ich ta’lim diagnostikasi. – Toshkent. 2023.
5. Jumanova F., Avazova S., Jabborova G., Xusnetdinov U. Umumiy pedagogika asoslari. – Toshkent, 2020.
6. Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2021.

¹ Jumanova F., Avazova S., Jabborova G., Xusnetdinov U. Umumiy pedagogika asoslari. – Toshkent, 2020.

² Jabborova O., Umarova Z. Boshlang‘ich ta’lim diagnostikasi. – Toshkent. 2023.

³ Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2021.